

**KARTOSHKKA KUYASI (PHTHORIMAEA OPERCULELLA ZELL)
BIOEKOLOGIYASI VA KIMYOVIY QARSHI KURASH CHORALARI**

Shukurov Abdumalik Axtam o'g'li

SAM ATI. kafedra assistenti

Negmatov Shodmon Ergash o'g'li.

SAM ATI. kafedra assistenti

Ko'chmurodov Islon Bahrom O'g'li

SAM ATI. Talabasi

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti "Agrokimyo,
tuproqshunoslik va o'simliklar himoyasi" kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10057957>

Annotasiya. Ushbu maqolada Samarqand viloyati sharoitida kartoshkaning eng xavfli zararkunandasi hisoblangan kartoshka kuyasiga (*Phthorimaea operculella zell*) bioekologiyasi va unga qarshi kimyoviy preparatlarning biologik samaradorligi aniqlangan. Eng yuqori samaradorlik Danadim ek-pert 1,5-2,0 l/ga qo'llaganimizda 87,2 foizni qayd etdi.

Annotation. In this article, the bioecology of the potato moth (*Phthorimaea operculella zell*), which is considered the most dangerous pest of potatoes in the conditions of Samarkand region, and the biological effectiveness of chemical preparations against it have been determined. The highest efficiency was 87.2 percent when we used Danadim ek-pert 1.5-2.0 l/ha. [

Kalit. Kartoshka, biologik samadorlik, andoza, Delyuks ultra 10% em.k., Koragen sus.k., Danadim eks-pert 40% em.k, K-90 markali matorli qo'l purkagichi, sarf meyori va IZMM.

Keywords. Potatoes, biological fertility, template, Delux ultra 10% em.k., Koragen sus.k., Danadim ek-pert 40% em.k., K-90 motor hand sprayer, consumption standard and IZMM.

Kirish. Dunyoda yildan yilga aholi sonining ortib borishi natijasida barcha sohadagi kabi ayniqsa oziq-ovqatga bo'lgan talab ham keskin darajada ortmoqda. Sabzavot ekinlari qatorida kartoshka ham inson hayotida katta ahamiyatga ega va oziq-ovqat ratsionida muhim o'rin tutadi. Dunyo bo'yicha yetishtirilayotgan ekinlarning asosiy qismini kartoshka o'simligi tashkil etadi. Kartoshka o'simligining ildiz mevalari asosiy oziq-ovqat mahsulotlaridan biri hisoblanib, bugungi kunda 150 dan ortiq mamlakatlarda ekilmoqda.

Kartoshka o'simligi o'sish, rivojlanish va tugunaklarni saqlash jarayonida turli zamburug'li, bakteriyali, virusli kasalliklar va zararkunandalar bilan zararlanadi. Xususan zararkunandalardan kolorado qo'ng'izi (*Leptinotarsa decemlineata say*), gamma tunlami (*Phytometra gamma*), turkiston chertmakchisi (*Agriotes meticulosus cond*), buzoq boshi (*Polyphilla adspersa*

motsch), va kartoshka kuyasi-(*Phthorimaea operculella zell*) zarar yetkazadi. Bu zararkunandalar orasida kartoshka kuyasi zararlash darajasi bo'yicha eng yuqori o'rinlarni egallaydi.

Kartoshka kuyasi oligofag hasharot bo'lib, u ituzumdoshlar oilasiga mansub o'simliklar pomidor, baklajon, shirin qalampir bilan oziqlanadi va juda katta zarar yetkazadi.

Kartoshka kuyasi (*Phthorimaea operculella zell*) bizning mamlakatda 1 yilda 5-6 bo'g'in berib qulay sharoitda 12-13 tagacha avlod berib tinimsiz rivojlanadi. Uning qurtlari kartoshka mevalarini ilmateshik qilib tashlaydi. Havo harorati o'rtacha 10° C bo'lganida kartoshka kuyasi rivojlanmaydi, 3-5° C da esa nobud bo'ladi. Kartoshka kuyasining yetuk zoti mayda, rangi kulrang hasharotdir. Qishi sovuq bo'lgan mamlakatlarda uning asosiy qismi qish paytida nobud bo'ladi. Faqatgina omborxonalarda va o'ralarda harorat 10° C va undan ortiq bo'lgan sharoitdagina qishlab chiqadi.

Kapalaklari tabiatda kech (may-iyun) paydo bo'lib, kuzga yaqin zichligi oshib takroriy ekilgan kartoshkaga ko'proq zararlaydi. Mavsum mobaynida 5-6 avlod berib, qishlash davomida rivojlanishi mumkin. Kapalaklari tuxumini asosan 1 tadan 20 tagacha kartoshka poyasiga, kesaklar orasiga va ochilib qolgan kartoshkaning ustiga qo'yadi. Har 1 urg'ochi zot hammasi bo'lib 150 dan 300 tagacha tuxum qo'yishi mumkin. Kuzda, kartoshka yig'ishtiriladigan paytda, kuyaning bir qismi turli shakllarda zararlagan joyning o'zida qolib ketishi va nobud bo'lishi O'zbekistonga endigina kirib kelgani uchun, kartoshka kuyasining tabiiy kushandalari hali ko'p emas. Shu boisdan biz kimyoviy kurash choralarini qo'llash orqali zararkunandaning sonini kamaytirib turishimiz mumkin.

Tadqiqot va usullari. Tadqiqot o'simliklarni himoya qilish bo'yicha umumqabul qilingan uslublar asosida olib borildi. Tajriba 2022-yilda Samarqand viloyati SAM ATI (sobiq Tosh DAU SF) o'quv tajriba maydonida kartoshkaning "Arizona" navida, kartoshka kuyasi (*Phthorimaea operculella zell*)ga qarshi insektisidlarni biologik samaradorligi aniqlandi. Pestisidlarning biologik samaradorlik Abbot formulasi orqali aniqlandi.

Tajribamizda 4 ta variantdan iborat bo'lib shundan nazorat, andoza va ikki preparer qo'llandi. Insektisidlar sarf meyori ruhsat etilgan yo'riqnoma asosida qo'llanildi. Preparatlarning purkash K-90 markali matorli qo'l purkagichi yordamida 300 l/ga ishchi suyuqligi sarfi hisobiga olinib amalga oshirildi.

Olingan natijalari. Tajribamizda Delyuks ultra 10% em.k. andoza, Koragen sus.k va Danadim eks-pert 40% em.k. preparatlari qo'llanildi. Pestisidlar ta'sirida kartoshka kuyasi qurtlari variantlar bo'yicha 71,8-87,2 %

gacha nobud bo'lib, qurtlar miqdori ishlov berishdan oldin o'rtacha 3 o'simlikda 16,6-18,5 donagacha qurt bo'lgan, ishlov bergandan keyin birinchi kuzatuvda qurtlar variantlarda keskin kamayib, o'rtacha 3,3-5,6 dona qoldi. Zararkunandalar soni 16,6-18,5 bo'lganda qarshi kurash ishlari olib borildi. Preparat qo'llanilgandan so'ng 3, 7, 14 va 21 kunlari hasharotlarning soni tekshirib borildi.

Nazorat variantida preparat qo'llanilmadi va qurtlar soni birinchi kuzatuvda o'rtacha 17,5 donadan 44,0 donagacha ortib borganini kuzatildi. Andoza variantida esa shu kecha kunduzda qo'llanilayotgan Delyuks ultra 10% em.k. preparatini 0,035 l/ga qo'llanilganda biologik samaradorlik 71,8 foizni tashkil etdi. Uchinchi variantimizda esa Koragen sus.k. 0,04-0,05 l/ga qo'llas orqali 79,3 % biologik samaradorlikga erishildi. Tajribamizning to'rtinchi varianta Danadim eks-pert 40% em.k. 1,5-2 l/ga qo'llash orqali eng yuqori 87,2 % ko'rsatgichga erishildi. (1-jadval)

KARTOSHKA KUYASIGA QARSHI QO'LLANILGAN PREPARATLARNING BIOLOGIK SAMARADORLIK

(Dala tajribasi Samarqand viloyati Tosh DAU SF o'quv tajriba maydoni 2022-y.)

Variantlar	Preparat sarfi, l/ga	v o'tkazilgan kunlarda kapalaklar soni o'rtacha, 5-o'simlikda						O'rtacha biologik samaradorlik, %
		ishlov berilguncha	ishlov berilgan, keyin kunlarda					
			3	7	14	21		
1	Nazorat ishlov berilmagan	-	17,5	21,6	25,9	36,2	44,0	-
2	Delyuks ultra 10% em.k. andoza	0,035	18,5	5,6	5,1	3,4	11,5	71,8
3	Koragen sus.k	0,04-0,05	17,4	5,9	4,8	3,1	5,7	79,3
4	Danadim eks-pert 40% em.k.	1,5-2	16,6	7,3	7,1	3,3	7,8	87,2

Xulosa. Samarqand viloyati kartoshka kuyasiga (*phthorimaea operculella zell.*) qarshi kimyoviy preparatlardan Koragen sus.k 0,04-0,05 l/g va Danadim ekspert 40% em.k. 1,5-2 l/ga qo'llaganda mos ravishda 79,3-87,2% biologik samaradorlikka erishiladi va bu preparatlarni hosil yig'ishtirib olishdan kamida 25-30 kun oldin qo'llash tavsiya etiladi.

Adabiyotlar:

1. Хўжаев Ш.Т. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар (проф. Ш.Т. Хўжаев таҳрири остида). –Тошкент.- 2004. - 103 б.
2. Madiyev A. J. Mevali bog' so'ruvchi zararkunnadalari va ularga qarshi kurash usullari. O'zbekistonda agrar sohani innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari, Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, Ares jurnali, 6-oktabr 2022-yil, 598-602-betlar.
3. Махсудова М.И., Машрабов М.И., Хайитов М.А. Влияние антропогенных факторов на уровень фосфатов почвы. Наука и современность – 2011. XII Международной научно-практической конференции. Сборник материалов. Часть 1. Новосибирск, 23 август 2011 г. Новосибирск 2011. -С. 240-244.
4. Хайитов М.А., Mashrabov M.I., Mustafоеva O.S. Possibilities of growing high quality vegetables from vegetable crops in the conditions of typical gray soils of Zarafshan valley. Novateur Publication India's International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology [IJIERT] ISSN: 2394-3696, Website: www.ijiert.org, 2020. –P. 210-218.
5. Махматмуродов, А., Пўлатов, О., & Содиқов, Э. (2023). БОДОМНИНГ СЎРУВЧИ ЗАРАКУНАНДАСИ ОДДИЙ ЎРГИМЧАККАНА (*TETRANYCHUS URTICAE* КОСН.) ВА УНГА ҚАРШИ КИМЁВИЙ ПРЕПАРАТЛАРНИ БИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ. В DEVELOPMENT AND INNOVATIONS IN SCIENCE (Т. 2, Выпуск 10, сс. 108–113). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10049481>
6. Пўлатов, О. А., & Джулиев, Ф. Р. (2023). КАЛИФОРНИЯ ҚАЛҚОНДОРИГА ҚАРШИ КИМЁВИЙ ПРЕПАРАТЛАРНИНГ БИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ. В ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (Т. 2, Выпуск 23, сс. 161–167). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10049490>
7. Ортиков Т.К., Б.К.Шониёзов. (2023). РОЛЬ УДОБРЕНИЙ В РОСТЕ, РАЗВИТИИ И УРОЖАЙНОСТИ АМАРАНТА. JOURNAL OF AGRICULTURE & HORTICULTURE, 3(9), 14–17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8374760>
8. Toshtemirova Sarvinoz Jorabek qizi, Ismoilova Muxlisa Murtoza qizi, Ko'chgarov Islam Rustam o'g'li, Turdiyev Umarjon Uchqun o'g'li, Ibodlloyeva Sarvinoz Baxtiyor qizi, Shoniyozov Bobur Kaldarboyevich. (2023). PROSPECTS

OF CULTIVATION AND PROCESSING OF KOVUL UNIQUE PLANT. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE, 2(8), 224–227.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7731230>

9. Shoniyozov , B. , Turdiyev , U. , Ko'chgarov , I. , Toshtemirova , S. , & Ismoilova , M. . (2023). PROSPECTS OF ORGANIC FERTILIZER PREPARATION FROM URBAN WASTE. Eurasian Journal of Academic Research, 3(2 Part 3), 156–158. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/10435>

10. DOI: <https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p3-110>

11. Shoniyozov Bobur, Ortikov Tulkin. (2023). INFLUENCE OF DOSES OF NITROGEN FERTILIZERS ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF AMARANTH PLANTS. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE, 2(3), 136–139.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7593488>

12. Шониёзов Бобур, Ортиков Тулкин; „Внесение удобрений и формирование урожая амаранта, Актуальные проблемы современной науки, 2,2,35-39,2022, Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета ...“

13. Shoniyozov, BK; Ortiqov, BK; Usmonov, R; „INFLUENCE OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS ON THE PROPERTIES OF SEROZEM-MEADOW SOILS, NUTRITIONAL DYNAMICS AND YIELD OF AMARANTH Jilin Daxue Xuebao (Gongxueban)“, Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition) ISSN,,1671-5497,2022,

14. Sultanbekova, R; Ortiqov, TQ; Shoniyozov, BK; „Azotli o'g'itlar me'yorlarining tuproqdagi mineral azot miqdoriga ta'siri. O'zbekistonda agrar sohani innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 5-6 oktabr, 2022 yil“, Academic research in educational sciences (ARES),3,,665-668,,

15. Ортиков Т.К, Б.К.Шониёзов; „РОЛЬ УДОБРЕНИЙ В РОСТЕ, РАЗВИТИИ И УРОЖАЙНОСТИ АМАРАНТА“, Journal of Agriculture & Horticulture,4,9,14-17,2023,<https://doi.org/10.5281/zenodo.8374760>

16. To'lqin Qo'chqorovich Ortiqov, Bobur Kaldarboyevich Shoniyozov, Raxshana Ravshanovna Sultanbekova; „MINERAL VA ORGANIK O'G'ITLARNI AMARANT O'SISHI, RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI.“, "O'ZBEKISTONDA AQLLI QISHLOQ XO'JALIGINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI Xalqaro ilmiy –amaliy konferensiya

17. To'lqin Qo'chqorovich Ortiqov, Bobur Kaldarboyevich Shoniyozov, Raxshana Ravshanovna Sultanbekova; „MINERAL VA ORGANIK O'G'ITLARNI AMARANT O'SISHI, RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGIGA

TA'SIRI.", "O'ZBEKISTONDA AQLLI QISHLOQ XO'JALIGINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI Xalqaro ilmiy –amaliy konferensiya

18. To'lqin Qo'chqorovich Ortiqov, Bobur Kaldarboyevich Shoniyozov, Raxshana Ravshanovna Sultanbekova; „AZOTLI O'G'ITLAR ME'YORLARINI AMARANT O'SISHI VA RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI, O'ZBEKISTONDA AQLLI QISHLOQ XO'JALIGINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI Xalqaro ilmiy –amaliy konferensiya, 1,1,1137-1143, 2023,

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

